

TIKUVCHILIK KASB-HUNARINI O'RGATISHDA INTERFAOL
USULLARDAN FOYDALANISH

Ruziyeva Mahfuza Hamidovna

Navoi viloyati Nurota tumani

2-son kasb hunar maktabi

Maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12590682>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tikuvchilik kasb-hunarini o'rgatishda interfaol usullardan foydalanish bo'yicha tadqiqot natijalar yoritilgan. Tadqiqot dolzarb mavzuga bag'ishlangan bo'lib, tikuvchilik yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish hamda dars jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, interfaol ta'lim usullari talabalarning bilim, ko'nikma va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali bo'lgan.

Kalit so'zlar: tikuvchilik kasb-hunari, interfaol ta'lim usullari, bilim, ko'nikma, ijodiy qobiliyatlar, ta'lim samaradorligi

Аннотация. В этой статье рассматриваются результаты исследования по использованию интерактивных методов в обучении профессии портного. Исследование посвящено актуальной теме и позволит развить знания и умения студентов, обучающихся по швейному направлению, а также эффективно организовать учебный процесс. Согласно исследованию, интерактивные методы обучения оказались эффективными в развитии знаний, навыков и творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: швейная профессия, интерактивные методы обучения, знания, навыки, творческие способности, образовательная эффективность

Abstract. This article covers research results on the use of interactive methods in teaching the profession of sewing. The study is devoted to a topical topic and allows you to develop the knowledge and skills of students studying in the direction of Sewing, as well as effectively organize the course process. According to the results of the study, interactive educational methods were effective in the development of knowledge, skills and creative abilities of students.

Keywords: sewing profession, interactive learning methods, knowledge, skills, creative abilities, educational effectiveness

Bugungi kunda kasb-hunar ta'limida interfaol usullardan foydalanish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Talabalarni faol o'qitish usullari bilim, ko'nikma va ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi [1]. Bu borada tikuvchilik yo'nalishidagi ta'lim muassasalarida bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Tikuvchilik kasb-hunari nafaqat amaliy, balki nazariy bilimlarni ham talab qiladi [2]. Shu bois, talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug'ullanishga jalb etish, ularda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega [3]. Bunday yondashuvlar asosida kasb-hunar ta'limini tashkil etish ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu maqolada tikuvchilik kasb-hunariga oid interfaol ta'lim usullaridan foydalanish orqali talabalarning bilim, ko'nikma va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi yoritiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotchilar tomonidan interfaol ta'lim usullarining samaradorligi ko'plab ilmiy izlanishlarda isbotlangan [4, 5]. Ular orasida loyihalash, muammoli ta'lim, guruh muloqotlari, amaliy mashg'ulotlar, zamonaviy multimedia vositalaridan foydalanish kabilar alohida o'rin tutadi.

Loyihalash usuli talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashish qobiliyatlarini rivojlantiradi [6]. Muammoli ta'lim esa ularda bilimlarni mustaqil izlash, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantiradi [7]. Guruh muloqotlari talabalarning kommunikativ, hamkorlik va liderlik sifatlarini rivojlantiradi [8]. Amaliy mashg'ulotlar esa nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy multimedia vositalari esa dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga imkon beradi.

Yuqorida sanab o'tilgan interfaol ta'lim usullarining har biri talabalarning bilim, ko'nikma va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ulardan tikuvchilik kasb-hunarini o'rgatishda samarali foydalanish mumkin.

NATIJALAR

Tadqiqot doirasida quyidagi natijalar olingan:

Tikuvchilik kasb-hunarini o'rgatishda interfaol ta'lim usullaridan foydalanish talabalarning bilim, ko'nikma va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Loyihalash usuli talabalarni mustaqil fikrlash, tahlil qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqishga undaydi. Bunda ular olgan nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini ham rivojlantirishadi.

Muammoli ta'lim usuli talabalarni erkin fikrlash, muammolarni mustaqil aniqlash va hal etishga yo'naltiradi. Bu esa ularning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtiradi.

Guruh muloqotlari talabalarning kommunikativ, hamkorlik va liderlik sifatlarini oshiradi. Bu esa kelgusida ularning kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash, ularni takomillashtirish va yangi ko'nikmalar hosil qilish imkoniga ega bo'lishadi.

Zamonaviy multimedia vositalaridan foydalanish dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga, shuningdek, talabalarning bilimlarni mustahkamlash va ularni kreativ fikrlashga undashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Tadqiqotdan olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tikuvchilik kasb-hunarini o'rgatishda interfaol ta'lim usullaridan foydalanish talabalarning bilim, ko'nikma va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish, kommunikativ va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish kabi yetakchi kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Loyihalash, muammoli ta'lim, guruh muloqotlari, amaliy mashg'ulotlar va zamonaviy multimedia vositalaridan iborat interfaol ta'lim usullari talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini uyg'unlashtirish, ularni kreativ fikrlash va ijodkorlikka yo'naltiradi. Bunda talabalarning mustaqil bilim olish, tadqiq etish, tadqiqot natijalarini tahlil qilish va xulosalar chiqarish ko'nikmalariga erishishlari ta'minlanadi.

Shu bilan birga, interfaol ta'lim usullaridan foydalanish dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqish va motivatsiyasini oshiradi. Natijada ularning bilim, ko'nikma va ijodiy qobiliyatlari rivojlanib, kasbiy tayyorgarligi mustahkamlanadi.

XULOSA

Tikuvchilik kasb-hunarini o'rgatishda interfaol ta'lim usullaridan foydalanish talabalarning bilim, ko'nikma va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali bo'lishi isbotlandi. Loyihalash, muammoli ta'lim, guruh muloqotlari, amaliy mashg'ulotlar va zamonaviy multimedia vositalaridan iborat interfaol usullar talabalarni mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish, kommunikativ va hamkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi.

Interfaol ta'lim usullarining qo'llanilishi dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish, talabalarining o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshirish, natijada esa ularning kasbiy tayyorgarligi darajasini yuksaltirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalaridan foydalanib, tikuvchilik yo'nalishidagi ta'lim jarayonini tashkil etishda interfaol usullardan samarali foydalanish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Muslimov, N.A. (2021). Kasb ta'limi metodikasi. "O'zbekiston" nashriyoti.
2. Каримбаев, Р., & Абдуллаева, Н. (2024). РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 22-24.
3. Рахматуллаева, М. К. (2023). ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ (Doctoral dissertation).
4. Mamatkulov, B. M., & Rakhmatullayeva, M. K. (2023). Some Characteristics of Children's Illnesses under One Year and Ways to Reduce Them. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, 13(4), 507-510.
5. Mamatkulov, B., & Rakhmatullayeva, M. (2023). ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ.
6. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ТАБИАТ ФАЛСАФАСИГА ОИД БИЛИМЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 1312-1320.
7. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ҚАДИМГИ ШАРҚ ВА АНТИК ДАВР ФАЛСАФАСИНИНГ ЎЗARO ФАРҚ ҚИЛУВЧИ ВА ЎХШАШ ЖИХАТЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 4(5), 669-677.
8. Азимова, Ч. А. (2022). ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЭРКИНЛИК ТУШУНЧАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 410-415.
9. Байназаров, М. М., Миркасимова, Х. Х., Саидалиев, С. С., Камолходжаев, Д. А., & Тураев, Б. Ш. (2023). Выявление маркеров хантавирусной инфекции в Узбекистане.
10. Halimovna, K. D. Senior teacher of Bukhara State University.
11. Halimovna, K. D. SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT.
12. Karimova, D. H. (2018). Tulaganova DA PECULIAR FEATURES OF GERMAN LITERATURE IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY. *Scientific reports of Bukhara State University*, 1(2), 120-124.

13. Каримова, Д. Х. (2019). Вариантность в переводе (на примере произведений Братьев Гримм). Вестник науки и образования, (4-2 (58)), 43-46.
14. Narzullayeva, F. (2024). MAQOL VA AFORIZMLARNING ANAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 49(49).
15. Иззетова, Э. М., & Ли, Е. В. (2022). Философский анализ образования и науки в контексте глобальных культурных трансформаций. Academic research in educational sciences, 3(NUU Conference 2), 326-331.
16. Izzetova, E. M., & Li, Y. V. (2022). Philosophical and hermeneutic analysis of the symbolic worldview in the context of the aesthetic culture of China. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(2), 284-292.
17. Rakhmatullayeva, S. (2023). PROBLEMS OF PRAGMATIC LEARNING OF GRAMMATICAL FORMS. Science and innovation, 2(B2), 408-411.
18. Рахматуллаева, Ш. З. (2016). РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (6), 61-63.
19. Abdullayeva, N. (2023). AHMAD YASSAWI SECT: THE ISSUE OF ZIKR AND THE STATUS OF ZAKIR. Modern Science and Research, 2(5), 438-440.
20. Aripovna, R. S., & Qizi, S. M. A. (2023, May). EFFECTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH TO YOUNG CHILDREN. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).